

Validazione metodo

Analisi HPLC-MRM colesterolo-D6 in plasma murino

Metodo analitico

Preparazione del campione

- 50 µl di campione
- 200 ng di Sitosterol (4 uL di una soluzione da 50ng/µL)
- 196 µl etanolo
- Vortex
- Centrifugato per 5 minuti a 13200 rpm
- 2 µl di surnatante: iniezione diretta in HPLC-MS

Cholesterol-D6

Sitosterol (IS)

Determinazione di LLOQ e range di linearità

- Per ogni analita studiato deve essere preparata **una curva di calibrazione che copra un intervallo di valori clinicamente significativo**
- In accordo con le linea guida EMA, **la curva è stata preparata utilizzando un minimo di 6 livelli di concentrazione, ponendo il LLOQ come primo punto della curva**
- **Le concentrazioni calcolate per gli standard devono essere nel range $\pm 15\%$ della concentrazione nominale, ad eccezione del LLOQ che può avere una variazione maggiore ($\pm 20\%$)**

Linearity and LLOQ (50 ng/mL) of cholesterol-D6 in mouse plasma

Mouse plasma	5 runs	Nominal concentration (ng/mL)						Calibration Curve	
		50	100	250	500	1000	2500	5000	slope
		Calculated concentration (ng/mL)							
Mean	50.4	98.1	251.2	494.0	1008.6	2466.0	5118.0	0.00014	0.9980
± SD	0.9	2.1	8.3	18.1	59.8	89.3	536.5	0.00002	0.0031
Accuracy (%)	101%	98%	100%	99%	101%	99%	102%		
Precision (CV%)	2%	2%	3%	4%	6%	4%	10%		

Accuratezza e precisione intraday

- **Accuratezza:** grado di concordanza tra il valore medio ottenuto a partire da diverse determinazioni dello stesso analita e un valore di riferimento (concentrazione nominale)
- **Precisione:** dispersione di una serie di misure attorno al valore medio, identificato come coefficiente di variazione % (CV%)
- **Per determinare l'accuratezza e la precisione «within run» o «intraday» sono state preparate un minimo di 5 campioni replicati a 4 concentrazioni diverse corrispondenti ai quality controls LLOQ, LQC, MQC e HQC**
- **L'accuratezza e la precisione per ogni QC non deve essere superiore al $\pm 15\%$, ad eccezione di LLOQ per cui è accettabile una variazione del $\pm 20\%$**

Intraday accuracy and precision of cholesterol-D6 in mouce plasma											
Nominal concentration (ng/mL)	Calculated concentration (ng/mL)						Mean (ng/mL)	\pm SD	Accuracy (%)	Precision (CV%)	
	46	48	49	48	51	50					
Mouse Plasma	50	46	48	49	48	51	50	48.7	1.77	97%	4%
	150	142	138	153	143	157	145	146.3	7.20	98%	5%
	1000	897	897	886	772	900	757	851.5	67.7	85%	8%
	3000	2970	2870	3010	2720	2780	2730	2846.7	123.7	95%	4%

Accuratezza e precisione interday

- **Accuratezza:** grado di concordanza tra il valore medio ottenuto a partire da diverse determinazioni dello stesso analita e un valore di riferimento (concentrazione nominale)
- **Precisione:** dispersione di una serie di misure attorno al valore medio, identificato come coefficiente di variazione % (CV%)
- **Per determinare l'accuratezza e la precisione «interday» sono state preparate un minimo di 5 campioni replicati a 4 concentrazioni diverse corrispondenti ai quality controls LLOQ, LQC, MQC e HQC**
- **L'accuratezza e la precisione per ogni QC non deve essere superiore al $\pm 15\%$, ad eccezione di LLOQ per cui è accettabile una variazione del $\pm 20\%$**

Interday accuracy and precision of cholesterol-D6 in mouce plasma											
Nominal concentration (ng/mL)	Calculated concentration (ng/mL)						Mean (ng/mL)	\pm SD	Accuracy (%)	Precision (CV%)	
	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6					
Mouse Plasma	50	48	48	46	51	52	49	49.1	2.34	98%	5%
	150	157	145	141	138	149	152	147.0	7.07	98%	5%
	1000	897	900	883	970	948	980	929.7	41.5	93%	4%
	3000	3010	2720	2480	2700	2860	2930	2783.3	190.6	93%	7%

Valutazione del recupero dell'estrazione

- Recupero dell'estrazione: rapporto percentuale della risposta dell'analita ottenuta da un campione di matrice vuota fortificata con l'analita prima del trattamento e lo stesso campione in bianco fortificato con l'analita alla stessa concentrazione nominale, dopo essere estratto con la stessa procedura analitica
- **Il recupero dell'estrazione di un analita e del suo IS devono essere coerenti e riproducibili, possibilmente con un errore standard relativo sotto il 15%**
- **Una percentuale minore o più elevata di recupero (< 60% e > 140%) potrebbe essere accettata solo se l'errore standard relativo fosse inferiore al 5% sia per analita che per IS, indicando una elevata riproducibilità e robustezza del metodo**

Cholesterol-D6 matrix factor and recovery in mouse plasma							
Nominal concentration (ng/mL)	Recovery (%)						
	Cholesterol-D6			IS			
	Mean	SD	CV (%)	Mean	SD	CV (%)	
150 (6)	1.00	0.03	3%	0.99	0.17	17%	
1000 (6)	1.00	0.05	5%	1.07	0.19	17%	
3000 (6)	1.00	0.06	6%	1.03	0.17	16%	

Stabilità

- **La stabilità** dell'analita nelle matrici è studiata utilizzando due concentrazioni LQC e HQC
- La stabilità viene valutata in differenti cicli di congelamento e scongelamento e in condizioni di room temperature
- Per questa valutazioni i QC precedentemente preparati vengono quantificati utilizzando rette di calibrazione preparate per ogni singolo batch di analisi
- **La concentrazione media di entrambi i livelli deve essere nel range $\pm 15\%$ della concentrazione nominale**

Stability of cholesterol-D6 in mouse plasma											
Stability Test Conditions		LQC - 150 ng/mL				HQC - 3000 ng/mL					
		Mean (ng/mL)	\pm SD	Mean Accuracy (%)	Deviation (%)	CV (%)	Mean (ng/mL)	\pm SD	Mean Accuracy (%)	Deviation (%)	CV (%)
Mouse	Freshly prepared	146.3	7.2	98%		5%	2847	124	105%		4%
Plasma	Bench top (2h RT)	145.5	8.2	97%	-0.6%	6%	3037	249	101%	6.7%	8%
	2 weeks (-20° C)	143.5	7.0	96%	-1.9%	5%	2762	119	109%	-3.0%	4%
	Freeze-thaw 1st cycle	146.5	7.8	98%	0.1%	5%	2860	78	95%	0.5%	3%

Valutazione dell'effetto matrice post-estrazione

- La valutazione post-estrazione dell'effetto matrice è il metodo per eccellenza in quanto ne permette una misurazione diretta sia sugli analiti che sugli standard interni
- I campioni privi di analita e i campioni fortificati post-estrazione devono essere preparati in **sei matrici indipendenti**
- **Effetto matrice elevato sullo Standard Interno, fuori dai limiti di accettabilità delle linee guida EMA**
- **In questo caso, è necessario valutare che influenza ha questo eccessivo effetto matrice sugli altri parametri del metodo**
- **Non incide negativamente su tutti gli altri parametri valutati ma è necessario quantificare esclusivamente con rette preparate in matrice**

Cholesterol-D6 matrix factor and recovery in mouse plasma

Nominal concentration (ng/mL)	Matrix Factor								
	Cholesterol-D6			IS			IS-normalized		
	Mean	SD	CV (%)	Mean	SD	CV (%)	Mean	SD	CV (%)
150 (6)	1.11	0.03	3%	7.07	1.13	16%	0.16	0.02	15%
1000 (6)	1.16	0.05	5%	6.56	1.04	16%	0.18	0.03	14%
3000 (6)	1.12	0.07	6%	6.29	1.07	17%	0.18	0.02	12%

NEXT STEPS

- Terminare la validazione con la valutazione della stabilità delle soluzioni standard utilizzate
- Procedere alla validazione in matrice cerebrale
- Iniziare validazione per analisi 24 idrossicolesterolo in plasma umano